

GUÍAS DE ANOTACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS EN TEXTOS DE REUMATOLOGÍA

Julio de 2024

RESUMEN

Estas guías recogen las reglas seguidas para la anotación de enfermedades y síntomas en textos de reumatología como parte del proyecto BARITONE. Con el objetivo de que estas nuevas anotaciones sean compatibles con otros corpus existentes, las reglas están basadas en trabajos anteriores realizados por el equipo del Barcelona Supercomputing Center: el corpus DisTEMIST de enfermedades, SympTEMIST de síntomas y hallazgos, así como el corpus CARMEN-I de informes clínicos anonimizados. La principal novedad de estas guías es un apartado con consideraciones específicas para la anotación y normalización en textos reumatológicos.

Autores

Salvador Lima López (Barcelona Supercomputing Center)
Eulàlia Farré-Maduell (Barcelona Supercomputing Center)
Laura Vigil Giménez (Barcelona Supercomputing Center)
Martin Krallinger (Barcelona Supercomputing Center)

Esta publicación es parte del la proyecto de I+D+i TED2021-129974B-C22 (BARITONE/LangTech4Health), financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR.
Este trabajo está bajo licencia CC-BY 4.0.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. REGLAS GENERALES	7
3. REGLAS PARA ENFERMEDADES	11
4. REGLAS PARA SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS	18
5. ADAPTACIÓN A REUMATOLOGÍA	25
5.1 Consideraciones relativas a ENFERMEDADES	25
5.2 Consideraciones relativas a SÍNTOMAS	27
5.3 Abreviaturas	30
5.4 Pacientes mujeres en reumatología	34
REFERENCIAS	35

1. INTRODUCCIÓN

Estas guías describen la anotación de menciones de enfermedades y síntomas en textos clínicos de reumatología. El documento está en gran parte basado en guías de anotación ya existentes, en concreto, las guías de los corpus DisTEMIST, SympTEMIST y CARMEN-I. El conjunto principal de reglas de estas guías no tiene apenas cambios. Esto aporta varias ventajas de cara al entrenamiento y evaluación de modelos automáticos, permitiendo usar más cantidad y variedad de datos.

La principal aportación de estas guías, pues, son varios apartados específicos donde se explican los aspectos principales a tener en cuenta a la hora de anotar y normalizar textos del campo de la reumatología. Estos aspectos están basados en la experiencia real de anotación de distintos corpus de este campo con la ayuda de profesionales reumatólogos del hospital Parc Taulí (Sabadell).

Recursos anteriores utilizados

En detalle, los recursos revisados para esta guía son:

- **DisTEMIST**: es un recurso para la detección automática de enfermedades y su normalización a SNOMED CT. Para el corpus se utilizan los documentos del corpus SPACCC, una colección de 1000 casos clínicos de distintas especialidades escogidos manualmente por expertos clínicos. Las guías son un documento de 28 páginas que explican en detalle la anotación de enfermedades.

DisTEMIST fue presentado dentro de una *shared task* como parte del workshop BioASQ 10 de la conferencia CLEF 2022.

El corpus DisTEMIST está disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.6408476>.

Las guías DisTEMIST están disponibles en <https://doi.org/10.5281/zenodo.6458078>.

Más información sobre la tarea, corpus y guías en <http://temu.bsc.es/distemist>.

- **SympTEMIST**: es un recurso para la detección automática de síntomas, signos y hallazgos, así como para su normalización a SNOMED CT. Para el corpus se utilizan también los documentos del corpus SPACCC, siendo la anotación complementaria DisTEMIST y ProcTEMIST.

SympTEMIST fue presentado dentro de una *shared task* como parte del BioCreative VIII en la conferencia AMIA 2023.

El corpus SympTEMIST está disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.8413866>.

Las guías SympTEMIST están disponibles en <https://doi.org/10.5281/zenodo.8246440>

Más información sobre la tarea, corpus y guías en <https://temu.bsc.es/symptemist>.

- **CARMEN-I**: es una colección de informes escritos en el Hospital Clínic de Barcelona durante la pandemia de COVID-19 (marzo de 2020 a principios de 2022). CARMEN-I se compone de 2000 informes de distintos tipos (alta, traslado, radiología, etc.) que han sido anonimizados y validados por un equipo de expertos en procesamiento del lenguaje natural, lingüistas y clínicos. Del total de 2000, un subconjunto de 500 informes ha sido anotado semánticamente con seis entidades de relevancia clínica: enfermedades, síntomas, procedimientos, fármacos, especies y humanos.

El corpus CARMEN-I está disponible en <https://doi.org/10.13026/bkwd-3j50>.

Las guías CARMEN-I están disponibles en <https://doi.org/10.5281/zenodo.10171539>.

El artículo resumen de CARMEN-I está disponible en <https://doi.org/10.1038/s41597-025-05320-1>.

Los tres recursos mencionados fueron generados por los mismos autores de estas guías, del grupo *Natural Language Processing for Biomedical Information Analysis* del Barcelona Supercomputing Center.

Descripción de las entidades clínicas

Las dos entidades principales que se tratan en estas guías son:

- **ENFERMEDAD:**

Entendemos las enfermedades como condiciones clínicas que afectan al funcionamiento normal del cuerpo y que tienen cierta extensión en el tiempo.

La anotación de esta etiqueta está basada en el corpus DisTEMIST.

Algunos ejemplos de esta etiqueta tomados del corpus son: “hidrosadenitis supurativa”, “desnutrición”, “tr. bipolar” o “cuadros suboclusivos”.

- **SÍNTOMA:**

En esta etiqueta se recogen tres conceptos clínicos distintos: síntomas (entendidos como manifestaciones de condiciones clínicas que muchas veces son reportadas por el paciente y pueden ser subjetivas); signos (manifestaciones observadas por profesionales de la salud); y hallazgos (resultados de pruebas, como análisis de laboratorio y radiografías).

La anotación de esta etiqueta está basada en el corpus SympTEMIST.

Algunos ejemplos de esta etiqueta tomados del corpus son: “No àlgies. No sensació distèrímica. No tos. No díspnea”; “RX (7/05): Tenue aumento de densidad en las bases pulmonares de localización periférica”.

Sobre estas guías

Estas guías describen de manera resumida las reglas principales de anotación para dos entidades clínicas: enfermedades y síntomas. Cada entidad tiene su sección propia, además de una sección de reglas generales que valen para todas. Se incluye una sección con consideraciones específicas para el dominio de la reumatología. También se incluyen algunas indicaciones para la normalización de entidades comunes de este dominio a SNOMED CT.

La adaptación a reumatología de las guías se crea en el marco del proyecto BARITONE realizado en colaboración con el hospital Parc Taulí. Múltiples especialistas en reumatología colaboraron en la creación de este documento y en

la anotación de datos. En concreto, queremos dar las gracias a Joan Calvet Fontova, Silvia Garcia Cirera, Marta Arévalo Salaet y Carles Galisteo Lencastre Veiga.

Con respecto al código de colores en los ejemplos: las anotaciones correctas relacionadas con cada regla se marcan en **azul**; las anotaciones correctas que no tienen relación con la regla se marcan en **negrita**; en **rojo** se marcan las anotaciones incorrectas. En algunas ocasiones enfatazaremos con subrayado alguna parte de la mención para aclarar las reglas.

2. REGLAS GENERALES

	Regla	Ejemplo
Todas las etiquetas		
Reglas Generales	[G1] Exhaustividad Deben marcarse todas las apariciones de una entidad	Se realizó una Rx de tórax . La Rx de tórax mostraba nódulos bilaterales...
	[G2] Entre frases Las anotaciones no pueden atravesar más de una frase	Dolor en FID. Ecografía no presenta signos sugestivos de apendicitis.
	[G3] Errores ortográficos Se anotan también las menciones mal escritas	Rebilitación en piscina (<i>Rehabilitación en piscina</i>)
	[G4] Palabras completas No se anotan palabras a medias	RMN / RMN
	[G5] Determinantes No se anotan determinantes de ningún tipo: artículos (un, una, el, la, ...), demostrativos (este, aquella, ...), numerales (un, dos, tres, ...), etc.	Se procede a realizar una histerectomía con ooforectomía bilateral HIPERTENSIÓN ARTERIAL en tratamiento con tres antihipertensivos con buen control

	<p>[G6] Puntuación No se incluye puntuación al principio o final de la mención, excepto paréntesis de cierre</p>	<p>Se descarta por edad la colocación de stent, y limitamos el tratamiento a antiagregantes y observación</p>
	<p>[G7] Idiomas Se anotan las menciones en todos los idiomas</p>	<p>Fecha inicio síntomas: 7/9/21 amb sx digestius</p>
	<p>[G8] Límite de palabras No anotaremos como una única entidad menciones muy largas si hay más de 6 palabras entre las dos partes relevantes</p>	<p><u>Drenaje complicado por agitación de absceso costo lateral derecho</u> <u>Substitución tras continuas visitas a urgencias durante más de dos semanas de marcapasos</u></p>
	<p>[G9] Negaciones Se anotan las menciones negadas, pero no se incluyen palabras de negación excepto que formen parte de un concepto clínico</p>	<p>No algias ni diarreas Realizamos colectomía sin polipectomía previa TC sin contraste Linfoma no Hodgkin</p>
	<p>[G10] Incertidumbre No se incluyen en las menciones las expresiones de (in)certidumbre como “sospecha de”, “sugestivo de”, “de probable origen”, “de aspecto”, “compatible con”, ...</p>	<p>imagen sugestiva de adenoma paratiroideo Realizaron probablemente una colonoscopia, explica que la prueba salió normal Colección epidural frontal de aspecto infeccioso POSIBLE SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO. Dos abortos espontáneos con anticuerpos para SAF negativos</p>
	<p>[G11] No paciente También se anotan las menciones que no hablen</p>	<p>Antecedentes familiares de padre con hipertensión</p>

	del paciente	Madre con ca. mama metastásico en contacto con pacientes covid positivo
	[G12] Abreviaturas Se anotan las abreviaturas que sepamos que corresponden a un concepto clínico. Si aparecen junto a su forma larga, se anotan también por separado	EPOC GOLD 4C con hipoventilación multifactorial portador de BIPAP durante la noche DIABETES MELLITUS 2 en tratamiento con ADOS Tomografía (TAC) tóraco-abdominal (En este ejemplo hay dos anotaciones: "Tomografía (TAC) tóraco-abdominal" y "TAC")
	[G13] Span solapado Es posible anotar un mismo trozo de texto con más de una etiqueta semántica distinta	En la cadena interaortocava se aislaron 6 adenopatías [ENF] de aprox. 2 cm. (En este ejemplo hay dos menciones: una <i>enfermedad</i> (presencia de adenopatías en la cadena interaortocava) y un <i>procedimiento</i> , el aislamiento quirúrgico de las adenopatías en esta zona anatómica)
	[G14] Anáforas No anotaremos anáforas ni catáforas (referencias a una entidad usando pronombres).	Antecedentes personales de resección de fibroadenoma en mama derecha 4 meses antes de acudir a nuestro Servicio. Con éste único antecedente...
	[G15] Expresiones temporales y edad	Persiste enuresis nocturna [ENF] hasta los 13 años

	<p>No se incluyen en la mención expresiones temporales ni referencias a la edad (excepto que queden entre medias de dos conceptos relevantes como una enfermedad y su zona anatómica y no incumplan la regla G8)</p>	<p>Neumonía en lóbulo inferior derecho en 2021</p> <p>INFECCIÓN POR VIH ESTADIO C3 diagnosticada en 1990</p>
	<p>[G16] Sujeto Se debe excluir de las menciones el sujeto de la frase o persona que sufre/reporta la enfermedad, toma una medicación, se le hace un procedimiento,</p>	<p>Madre con ca. mama metastásico</p> <p>Biopsia endomiocárdica en hermano confirmó el diagnóstico</p>
	<p>[G17] Medidas No se incluyen dentro de la anotación las menciones a medidas/dimensiones (excepto que queden en medio de dos partes relevantes como un procedimiento y su zona anatómica) .</p>	<p>Finalizamos implantando otro stent de everolimus de 2,5 x 12 mm</p> <p>Se localiza un tumor de 2x2cm en el hígado</p>

3. REGLAS PARA ENFERMEDADES

	Regla	Ejemplo
Etiqueta ENFERMEDAD		
Reglas Positivas	<p>[ENF-P1] Expresiones generales Términos muy generales como “enfermedad”, “problema”, “síndrome”, ... se anotan si y solo si van acompañados de calificadores como localizaciones anatómicas, nombres de personas, organismos/sustancias/productos farmacéuticos causantes, ...</p>	<p>SÍNDROME ANSIOSO-DEPRESIVO en tratamiento médico</p> <p>Enfermedad renal poliquística</p> <p>Remisión completa de la enfermedad se realiza TC craneal que descarta patología aguda</p> <p>clínica bacteriémica</p>
	<p>[ENF-P2] Localización anatómica Se incluye en las menciones la zona anatómica donde ocurre la enfermedad, evitando puntos de referencia del tipo “proximal”, “distal”, “anteroposterior”, ...</p>	<p>ADENOPATÍAS MEDIASTÍNICAS CALCIFICADAS</p> <p>PÓLIPOS COLORRECTALES en seguimiento con FCS</p>
	<p>[ENF-P3] Lateralidad La lateralidad de una enfermedad se incluye dentro de la mención cuando se hable del corazón, colon, hipocondrio, fosa ilíaca, flanco y toda patología intracraneal.</p> <p>En el resto de zonas anatómicas no debe</p>	<p>Presenta focos isquémicos en hemisferio cerebral derecho.</p> <p>algún dudoso infarto lacunar lenticular derecho</p> <p>Dextrocardia, hígado en hemiabdomen izquierdo y burbuja gástrica en hemiabdomen derecho.</p>

	<p>incluirse excepto que la mención pierda el sentido si no se incluye.</p> <p>La bilateralidad sí que debe anotarse siempre.</p>	<p>Se diagnostica de neumonía pneumocócica bilateral</p> <p>litiasis renales bilaterales</p>
	<p>[ENF-P4] Causa Cuando se exprese la causa u origen junto a una mención de enfermedad, se debe incluir dentro de la mención.</p> <p>Quando se anote patógenos como causa nos limitaremos a la forma más breve posible (género+especie) y excluirémos sensibilidades, resistencias, serotipos, etc.</p>	<p>NEUMONÍA INTERSTICIAL BILATERAL POR SARS-CoV-2</p> <p>INFECCIÓN TRACTO URINARIO COMPLICADA POR E. FAECALIS resistente a betalactámicos</p> <p>hemorragia digestiva alta (HDA) por varices esofágicas</p> <p>Enfermedad renal crónica por enfermedad poliquística en tratamiento con hemodiálisis</p> <p>cuadro multifactorial por desnutrición</p>
	<p>[ENF-P5] Patogénesis Cuando se exprese la patogénesis de una enfermedad (por ejemplo, “inmunitario”, “hormonal”, “hereditario”, ...) debe incluirse en la mención.</p>	<p>Se diagnostica de trastorno bipolar hereditario y se inicia tratamiento con sales de litio</p> <p>OVERLAP HEPATITIS AUTOIMMUNE/COLANGITIS BILIAR PRIMARIA/ARTRITIS REUMATOIDE</p>
	<p>[ENF-P6] Ordenamiento Siempre que sea posible las menciones deben incluir el ordenamiento de las enfermedades (“primaria”, “secundaria”, ...). En ocasiones, el</p>	<p>TAC Craneal: tumor secundario que desplaza línea media</p> <p>OVERLAP HEPATITIS AUTOIMMUNE/COLANGITIS BILIAR PRIMARIA/ARTRITIS REUMATOIDE</p>

	<p>ordinal forma parte del nombre de la enfermedad (<i>colangitis biliar primaria</i>)</p>	
	<p>[ENF-P7] Curso Siempre que sea posible las menciones deben incluir el curso de la enfermedad (“aguda”, “recurrente”, “crónica”, “terminal”, ...).</p>	<p>Profilaxis con penicilina benzatina por faringoamigdalitis estreptocócica recurrente LUMBALGIA CRÓNICA</p>
	<p>[ENF-P8] Inicio Siempre que sea posible las menciones deben incluir el onset o inicio de la enfermedad (“inicio adulto”, “inicio pediátrico”, “infantil”, “precoz”, “embrionario”, “puerperal”, ...)</p>	<p>Parkinson de comienzo temprano Deficiencia de alfa-1,4-glucosidasa de comienzo tardío Acné juvenil Atrofia uretral postmenopáusica</p>
	<p>[ENF-P9] Severidad Las menciones pueden incluir SOLO los siguientes adjetivos de severidad: “leve”, “moderado”, “severo” y “grave”.</p>	<p>Antecedentes de neumonía severa que requirió ingreso leve neutropenia</p>
	<p>[ENF-P10] Respuestas Se deben incluir adjetivos que hagan referencia a la respuesta a un tratamiento cuando especifiquen un subtipo de una enfermedad (por ejemplo: “refractario”). No se deben anotar sin embargo las respuestas a tratamientos por sí solas.</p>	<p>Antecedentes de quistes renales, colecistectomía e hipertensión refractaria Se reinicia precozmente el segundo ciclo por su buena tolerancia al tratamiento</p>

Reglas Negativas	<p>[ENF-N1] Estadios No se deben incluir dentro de la mención estadios, escalas o clasificaciones clínicas.</p> <p>Se excluyen las numeraciones que formen parte del nombre de la enfermedad (como en los tipos de diabetes).</p>	<p>Infección por VIH estadio C3 Carcinoma renal de células claras con infiltración capsular grado 2 de Fuhrman Diabetes mellitus II ERC AGUDIZADA AKIN II</p>
	<p>[ENF-N2] Temporalidad No se deben incluir dentro de la mención el contexto temporal (edades, “antigua”, “reciente”, “intermitente”, ...), así como tampoco cuantificadores de frecuencia ni ratios. Se incluirá la mención ex- en el caso de hábitos tóxicos</p>	<p>En pared abdominal se observó cicatriz antigua hábito tabáquico importante (20-30 cigarrillos/día desde hacía más de 10 años) Ex-fumador desde el 1992 (120 paq-año) y ex-enol desde 2006</p>
	<p>[ENF-N3] Episodios Las referencias a la episodicidad de la entidad (por ejemplo: “episodio de”, “primer episodio”, “episodio antiguo”, etc.) no se deben incluir en las menciones excepto en el caso que vaya acompañado de un adjetivo calificador que describa suficientemente el tipo de episodio.</p>	<p>Segundo episodio de hematuria macroscópica Sin otros episodios tromboembólicos anteriores</p>
	<p>[ENF-N4] Inferencias No se deben hacer inferencias a la hora de anotar, por lo que no anotaremos hallazgos clínicos que indiquen la existencia de una enfermedad.</p>	<p>Fracción de eyección del 8-10%. (En este ejemplo no existe una mención explícita de enfermedad, aunque una fracción de eyección menor del 15% es</p>

		indicio de insuficiencia cardíaca congestiva.)
	[ENF-N5] Evolución No se incluyen en la mención cambios evolutivos del transcurso de las enfermedades (“mejoría”, “empeoramiento”, “aumento”, “persistencia”, ...).	Empeoramiento de la neumonía Disminuye de tamaño la lesión pulmonar aumento de masa pulmonar del LSD
	[ENF-N6] Patógenos No se deben anotar organismos patógenos (virus, hongos, bacterias, parásitos, priones, ...) que aparezcan por sí solos.	En el cultivo de secreción conjuntival crecen gonococos y se administra penicilina ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO con <u>H. pylori</u>
	[ENF-N7] Determinantes sociales No se deben anotar menciones de datos demográficos, etapas de la vida, factores de riesgo, estilos de vida, valoraciones geriátricas ni otros determinantes sociales de la salud.	Jubilado , trabajó como letrado . Vive con sus abuelos (principal cuidador) . Tiene 1 hijo Mujer de 48 años con obesidad mórbida , hábito sedentario y poca adherencia a la dieta mediterránea , consulta por lesiones cutáneas tras la ingesta de moluscos Paciente de 84 años, vive solo , IAVD , acude por fractura femoral derecha.
Reglas Especiales	[ENF-E1] Convenciones para enfermedades A modo de convención, deben anotarse como enfermedades los siguientes conceptos: “alergia”, “toxicidad”, “reacción adversa”,	No alergias medicamentosas conocidas ALERGIA a sulfamidas y AAS Se palpan adenopatías axilares y supraclaviculares

	<p>“adenopatía”, “infiltración tumoral”, “quiste”, “déficit de...”, “trombo”, “dilatación de...”.</p>	<p>Masa quística abdominal sin dilatación de la vía excretora</p>
	<p>[ENF-E2] Convenciones para síntomas A modo de convención, consideramos síntomas los siguientes conceptos y no deben anotarse como enfermedad:</p> <p>“sano”, “toxicidad”, “parestesia”, “ensanchamiento mediastínico”, “síndrome miccional”, “síndrome constitucional”, “deterioro...”, “compromiso...”, así como conceptos relacionados con la muerte.</p>	<p>Fallece a los 3 días de ingreso Muerte neonatal Deterioro de la función renal</p>
	<p>[ENF-E3] Resultados de hemogramas En referencia a los resultados de hemogramas, se considerarán siempre enfermedad los siguientes conceptos: “anemia”, “bicitopenia”, “tricitopenia”, “pancitopenia”.</p>	<p>reacción leucoeritroblástica sin neutropenia y trombopenia cuadro de pancitopenia atribuido al tratamiento crónico con amiodarona</p>
	<p>[ENF-E4] Mutaciones Las mutaciones genéticas no se anotarán excepto en aquellos casos que formen parte del nombre de la enfermedad.</p>	<p>No presenta mutación de EGFR y en ese momento no se realizó la translocación de ALK Síndrome de marfan con mutación en el gen FBNI</p>
	<p>[ENF-E5] Adicciones Las conductas adictivas se considerarán siempre enfermedad.</p>	<p>Ex-fumador Consume marihuana todos los fines de semana</p>

	<p>[ENF-E6] Ausencia de órganos La ausencia de órganos se anotará como enfermedad en las distintas formas que se exprese.</p>	<p>En la ecografía no se observaron trompas, ovarios ni útero El TAC cerebral mostró ausencia de cuerpo calloso</p>
	<p>[ENF-E7] Lesiones La palabra “lesión” más un complemento del nombre (adjetivo, sintagma preposicional) se anotará como enfermedad, así como la palabra “lesión” por sí sola.</p>	<p>Lesión quística LOE (lesión ocupante de espacio)</p>
	<p>[ENF-E8] Anomalías morfológicas Se anotan como enfermedad las anomalías morfológicas que están clasificadas como trastorno en SNOMED-CT. Se debe incluir el color y la forma de las lesiones dermatológicas.</p>	<p>Presenta telangiectasias de una semana de evolución Presentaba más de 8 manchas café con leche en tronco y extremidades</p>

4. REGLAS PARA SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS

	Regla	Ejemplo
Etiqueta SÍNTOMA		
Reglas Positivas	<p>[SIN-PI] Signos y síntomas</p> <p>Incluimos los hallazgos del médico durante el examen del paciente y expresiones del paciente sobre su problema de salud.</p>	<p>Peristaltismo aumentado</p> <p>Desorientado y agresivo</p> <p>el paciente presenta desorientación y dificultad de expresión, además de pico febril</p> <p>Observo paciente afectado y sudoroso</p> <p>Paciente con antecedentes anteriormente descritos, frágil, pluripatológica, derivada de la residencia por alucinaciones, anasarca y tos no productiva</p> <p>En urgencias febricular, anasarca, signos de ICC biventricular, vigil, orientada en espacio y persona, sin focalidad neurológica</p> <p>Refiere convivir con familiar que ha tenido síntomas e hijo asintomático</p> <p>Durante su estancia presenta un deterioro a nivel respiratorio</p>

		<p>Exploración clínica: NRL vigil, ojos abiertos. Afasia mixta grave: obedece 1/4 órdenes simples, no nomina ni repite, emite palabras estereotipadas con contaminación [1+2+2]. Reflejo de amenaza derecho ausente [2]. No desviación de la mirada tónica, llegando a todas las posiciones de la mirada. No asimetrías faciales. Balance motor sin alteraciones. Sensibilidad, disimetrías, extinción y negligencias no valorables</p>
	<p>[SIN-P2] Resultados de pruebas Se anotan con esta etiqueta las descripciones cualitativas de resultados de pruebas y tests. Se incluye el nombre de la prueba cuando sea necesario para interpretar la mención. También se anotan los resultados “normales”. No se anotan, sin embargo, los resultados cuantitativos de estos test.</p>	<p>COVID + Analítica sanguínea con dímero-d en descenso con último de 2.400 (previo de 7.000) y ferritina en ascenso Electroencefalograma con oscilaciones de alta frecuencia El informe anatómo-patológico de la pieza resultó normal Aislamiento de Aspergillus fumigatus en cultivo de esputo Frotis perineal positivo, se recomienda administración de ampicilina Signos de rovsing y murphy negativos Sedimento sin hallazgos destacados Hemograma en rango</p>

		<p>se traslada a unidad de aislamiento donde se realiza frotis siendo positivo</p> <p>COLONOSCOPIA (18/09): Abundantes restos líquidos de color oscuro en todo el trayecto incluyendo el íleon terminal lo que sugiere...</p> <p>** GASTROSCOPIA URGENTE (9/09): Esófago sin lesiones, cardias situado a 42 cm de la arcada dentaria. Estómago con fundus en retroversión normal, cuerpo e incisura sin lesiones. Antro con algunas erosiones milimétricas. Píloro normal. Bulbo y duodeno hasta segunda porción sin lesiones. No restos hemáticos en todas las áreas exploradas</p>
	<p>[SIN-P3] Pruebas de imagen Anotaremos con esta etiqueta las descripciones de pruebas de imagen siempre que lo descrito en la prueba no sea una enfermedad.</p>	<p>Patrón en vidrio deslustrado</p> <p>Masa hipoecogénica hepática</p> <p>Rx tórax con redistribución vascular e infiltrado en LM, senos costofrénicos libres</p> <p>TAC tórax: LSD con nódulo sospechoso de carcinoma microcítico</p>
	<p>[SIN-P4] Exitus Los fallecimientos se anotan también como síntomas</p>	<p>Falleció a las 3 h del ingreso</p>

	presenta empeoramiento clínico progresivo por lo que se inician medidas de confort, siendo exitus vitae el 15 de octubre
<p>[SIN-P5] Localización Siempre que sea posible, indicaremos la zona anatómica dónde ocurre el síntoma</p>	<p>Masa <u>cervical</u></p> <p>Destacando dolor en <u>cabeza de húmero de extremidad superior</u> derecha y abdomen distendido, doloroso a la palpación</p> <p>Abdomen con dolor a la palpación de <u>hemiabdomen inferior, predominante en hipogastrio y FID</u></p>
<p>[SIN-P6] Ordinales Siempre que sea posible las menciones deben incluir el ordenamiento de los síntomas ("primario", "secundario", ...).</p>	TAC Craneal: masa secundaria que desplaza línea media
<p>[SIN-P7] Curso Siempre que sea posible las menciones deben incluir el curso clínico ("aguda", "recurrente", "crónica", "terminal", ...).</p>	Su abuelo tenía tos crónica y necesitaba oxígeno
<p>[SIN-P8] Lateralidad La lateralidad se incluye dentro de la mención cuando se hable del corazón, colon, hipocondrio, fosa ilíaca</p>	<p>Dolor en rodilla izquierda</p> <p>Opacidades en lóbulo frontal derecho</p>

	<p>En el resto de zonas anatómicas no debe incluirse excepto que la mención pierda el sentido si no se incluye.</p> <p>La bilateralidad sí que debe anotarse siempre.</p>	<p>Condensación basal bilateral</p>
	<p>[SIN-P9] Severidad Las menciones pueden incluir SOLO los siguientes adjetivos de severidad: “leve”, “moderado”, “severo” y “grave”.</p>	<p>Enrojecimiento ocular moderado sin alteración visual</p> <p>Moderada elevación de parámetros inflamatorios</p>
Reglas Negativas	<p>[SIN-N1] Actividades cotidianas No se deben anotar menciones referentes a capacidad para actividades cotidianas</p>	<p>Tolera sedestación</p> <p>Tolera ingesta oral</p> <p>IAVD (Independiente para las actividades de la vida diaria)</p>
	<p>[SIN-N2] Temporalidad No se deben incluir dentro de la mención el contexto temporal (edades, “antigua”, “reciente”, “intermitente”, ...), así como tampoco cuantificadores de frecuencia ni ratios.</p>	<p>Fiebre intermitente con episodios de sudoración nocturna</p> <p>6 días de evolución de disnea progresiva</p>
	<p>[SIN-N3] “Todo normal excepto...” No se anotarán la normalidad de los síntomas si la mención va seguida de “excepto, salvo”, etc., que indica que la normalidad no es completa</p>	<p>a la exploración física los genitales externos eran normales, salvo la palpación dolorosa del nódulo</p>
	<p>[SIN-N4] Anatomía Patológica Los resultados de anatomía patológica no se</p>	<p>La AP presenta áreas sólidas y microquísticas con zonas de fibrina</p>

	anotan por su complejidad	
	<p>[SIN-N5] Descripciones Se evitarán descripciones que no sean parte inherente del nombre del síntoma, o universalmente reconocibles</p>	<p>Tumoración irregular con contornos redondeados Ecografía abdominal: masa hepática hipoecogénica</p>
Reglas Especiales	<p>[SIN-E1] Convenciones para síntomas A modo de convención, deben anotarse como síntomas los siguientes conceptos: “masa” (excepto “masa tumoral” que equivale a tumor), “nódulo” (excepto “nódulo tumoral” que equivale a tumor), “leucocitosis”, “neutrofilia”, “linfocitosis”.</p>	<p>Ecografía: masa suprarrenal de contornos mal definidos Rx anteroposterior con nódulos calcificados en lóbulos superiores Analítica: anemia con leucocitosis y neutrofilia</p>
	<p>[SIN-E2] Convenciones para enfermedades A modo de convención, consideramos enfermedades los siguientes conceptos y no deben anotarse como síntoma: “adenopatía”, “anemia”, “bicitopenia”, “pancitopenia”, “aplasia”, “atelectasia”, “derrame”, “colección”, “úlceras”, “quiste”, “tumor”, “masa tumoral”, “nódulo tumoral”, “dilatación” + localización anatómica, “calcificación”, “hematoma”.</p>	<p>Adenopatías submentonianas bilaterales se observa colección hepática en segmento III dilatación atrial derecha con insuficiencia tricúspide</p>
	<p>[SIN-E3] TNM El estadiaje oncológico TNM se considera síntoma</p>	<p>Carcinoma escamoso esófago T4bN+M0</p>

	<p>[SIN-E4] Mutaciones Las mutaciones genéticas se anotan como síntoma</p>	<p>no se detecta reordenamiento genético BCR/ABL ni mutación del JAK-2</p>
	<p>[SIN-E5] Requerimientos de oxígeno Se anotan como síntomas las menciones a requerimientos de oxígeno por parte del paciente, sin incluir en la mención el valor específico de oxígeno si aparece.</p>	<p>Dado que se trata de un paciente pluripatológico con necesidades de oxigenoterapia, se decide ingreso en sala de hospitalización de pacientes SARS-CoV-2 +.</p> <p>Con el tratamiento deplectivo el paciente presenta mejoría inicial, con reducción de los requerimientos de oxígeno hasta lentillas nasales a 2L y desaparición del broncoespasmo</p>
	<p>[SIN-E6] Cambios de estado Se anotan los cambios generales de estado del paciente. No se anotan, en cambio, la evolución de síntomas y enfermedades concretas.</p>	<p>**RX TÒRAX 1/11/2023: mejoría radiológica significativa, aunque con persistencia de infiltrado intersticial bilateral predominantemente en bases.</p> <p>Durante el ingreso presenta, tras contacto con persona afectada de COVID-19, fiebre y empeoramiento respiratorio progresivo, llegando a requerir VMK hasta el 60%,</p> <p>Persisten las opacidades en ambos campos pulmonares ya conocidas, con mejoría de todas ellas respecto estudios previos</p> <p>Posteriormente tras mejoría clínico/analítica y gasométrica pero persistencia de infiltrados bilaterales se realiza TCAR sin mostrar cambios organizativos y mejoría importante de infiltrados bilaterales.</p> <p>El 12/11 presenta episodio de encefalopatía hepática progresiva y deterioro muy marcado del estado general</p>

5. ADAPTACIÓN A REUMATOLOGÍA

La anotación de reumatología conlleva aspectos específicos que debemos tener en cuenta a la hora de anotar. Por ejemplo, toman mucha importancia la presencia o ausencia de determinados anticuerpos en los pacientes o la etapa de la vida en la que aparecen las enfermedades.

En esta sección de la guía se añaden algunas aclaraciones para ayudar a la anotación de enfermedades y síntomas en este tipo de textos, así como algunos consejos y códigos recomendados para la normalización de menciones a SNOMED CT. También incluimos una lista con algunas de las abreviaturas de este dominio que hemos encontrado durante nuestro trabajo.

5.1 Consideraciones relativas a ENFERMEDADES

5.1.1 Atributos para enfermedades en reumatología

En reumatología, algunos atributos de la enfermedad definen formas específicas que se consideran como parte del nombre de la misma enfermedad, y por ello los incluimos:

- **Positividad y negatividad de anticuerpos, tipo de HLA (Human Leukocyte Antigen):**

Por ejemplo: “Artritis reumatoide con FR y anti CCP positivos”; “Hemorragia pulmonar grave asociada a vasculitis C-ANCA positiva con especificidad frente a proteinasa-3”; “Espondilitis anquilosante HLA-B27 positivo”; “AR seropositiva”; “Esclerosis sistémica difusa RNA polimerasa III”

- **Etapas de la vida (juvenil, del anciano):**

Por ejemplo: “Sinovitis Seronegativa Simétrica Remitente del Anciano”;

- **Otros atributos (simétrica, ...):**

Por ejemplo: “Artritis psoriásica poliarticular simétrica”; “Dacrioadenitis autoinmunitaria relacionada con enfermedad por IgG4”

5.1.2 Códigos de SNOMED para enfermedades reumatológicas

La siguiente tabla presenta algunos conceptos que consideramos enfermedad, junto con su código SNOMED CT.

Mención de ENFERMEDAD	Código de SNOMED recomendado
anemia coombs +	74789008 Coombs positive hemolytic anemia (disorder)
manos de mecánico	238555008 eccema hiperqueratósico fisurado de palmas (trastorno)
organomegalia	714254003 Abdominal organomegaly (disorder)
púrpura palpable	387778001 enfermedad purpúrica (trastorno)
restos tímicos	35082008 Cervical thymic remnant (disorder)
síndrome anti-sintetasa (anti-synthetase syndrome)	445187004 síndrome antisintetasa (trastorno)
SAFC (Sd. Antifosfolipido catastrófico)	609329007 síndrome antifosfolipídico catastrófico (trastorno)
RS3PE (Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema)	445345005 sinovitis simétrica seronegativa remitente con edema con fovea (trastorno)
SAPHO (Synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis and osteitis)	60684003 síndrome de sinovitis - acné - pustulosis - hiperostosis - osteomielitis (SAPHO) (trastorno)

5.2 Consideraciones relativas a SÍNTOMAS

5.2.1 Síntomas reumatológicos comunes

En reumatología, la anotación de síntomas requiere una atención especial debido a la variedad de manifestaciones clínicas características de las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes. Los síntomas más comunes incluyen *dolor articular*, *rigidez matinal*, *edema*, *artralgias*, *mialgias*, *fatiga*, así como síntomas sistémicos como *fiebre*, *pérdida de peso* o *malestar general*, todos ellos fundamentales para valorar la actividad inflamatoria y la progresión de la enfermedad. A estos se suman manifestaciones extraarticulares como la *sequedad ocular y bucal* típica de enfermedades como el Síndrome de Sjogren, las *lesiones cutáneas* en la Dermatomiositis, las *alteraciones pulmonares* (por ejemplo, imagen radiológica en vidrio deslustrado o consolidaciones) asociadas a enfermedades reumatológicas, y los *síntomas neurológicos* o *vasculares* que pueden aparecer en enfermedades como el Lupus.

5.2.2 Menciones relacionadas con resultados de anticuerpos

Las menciones de anticuerpos aparecen con mucha frecuencia en los informes de reumatología, siempre de forma abreviada, con frecuencia en su nomenclatura en inglés (por ejemplo: ANA = AntiNuclear Antibody).

Estos hallazgos son especialmente relevantes, ya que muchos síndromes reumatológicos se definen por la combinación de síntomas clínicos y la positividad de determinados autoanticuerpos.

La siguiente tabla muestra la forma abreviada (acrónimos), la forma larga y el código SNOMED CT de anticuerpos mencionados en las historias clínicas sobre enfermedades reumáticas.

Mención de anticuerpos	Código de SNOMED recomendado
ANA (Anticuerpo antinuclear) positivo	Dependiendo del patrón: 165850001 factor antinuclear positivo (hallazgo) 444138006 patrón de anticuerpo antinuclear moteado (hallazgo)

	443526003 patrón homogéneo de anticuerpos antinucleares (hallazgo) 443767006 patrón periférico de anticuerpos antinucleares (hallazgo)
ANA (Anticuerpo antinuclear) negativo	165851002 factor antinuclear negativo (hallazgo)
ENA (Anticuerpo antinuclear extraíble) positivo	310289002 antígeno nuclear extraíble positivo (hallazgo)
Anticuerpo Sm positivo	310269003 anticuerpo anti - Sm positivo (hallazgo)
Anticuerpo La/SSB positivo	310260004 anticuerpos anti - La positivos(hallazgo)
Anticuerpo Ro/ SSA positivo	310258001 anticuerpos anti - Ro positivos (hallazgo)
Anticuerpo Jo-1 positivo	310286009 anticuerpo anti - Jo - 1 positivo (hallazgo)
Anticuerpo antiEsclero-70 (Anti-DNA topoisomerasa I) positivo	310267001 anticuerpo anti - Scl 70: positivo (hallazgo)
ENA (Anticuerpo antinuclear extraíble) negativo	310288005 antígeno nuclear extraíble negativo (hallazgo)
Anticuerpo Sm negativo	310268006 anticuerpo anti - Sm negativo (hallazgo)
Anticuerpo La/SSB negativo	310259009 anticuerpos anti - La negativos (hallazgo)
Anticuerpo Ro/ SSA negativo	310257006 anticuerpos anti - Ro negativos (hallazgo)
Anticuerpo Jo-1 negativo	310287000 anticuerpo anti - Jo - 1 negativo (hallazgo)
Anti Esclero-70 (Anti-DNA topoisomerasa I) -	310266005 anticuerpo anti - Scl 70: negativo (hallazgo)

Anticuerpos anticitoplasma (ANCA) positivos	310256002 anticuerpos citoplasmáticos anti - neutrófilos positivos (hallazgo)
Patrón periférico de anticuerpos anticitoplasma (p-ANCA)	443767006 patrón periférico de anticuerpos antinucleares (hallazgo)
anti PR3 28.8 (+)	310256002 anticuerpos citoplasmáticos anti - neutrófilos positivos (hallazgo) NARROW
Anticuerpos anticitoplasma (ANCA) negativo	310255003 anticuerpos citoplasmáticos anti - neutrófilos negativos (hallazgo)
Anticuerpo RNP positivo	310262007 anticuerpos antirribonucleoproteínas positivos (hallazgo)
Anticuerpo RNP negativo	310261000 anticuerpos antirribonucleoproteínas negativos (hallazgo)
Anticuerpos antipéptido citrulinado (PCC o ACPA) positivo	772823005 anticuerpos anti-péptido citrulinado cíclico positivos (hallazgo)
Anticuerpos antimúsculo liso (ASMA) positivo	310290006 anticuerpos contra músculo liso positivos (hallazgo)
Anticuerpos antimúsculo liso (ASMA) negativo	310291005 anticuerpos contra músculo liso negativos (hallazgo)
Anticuerpos antisintetasa (AAS) : anti-PL7, anti-PL12, anti-EJ, anti-OJ, anti-KS, anti-YRS y anti-Zo6,7	NO CODE
Anticuerpo antiDNA negativo	165878000 título de autoanticuerpos negativo (hallazgo)
Anticuerpo antiDNA positivo	165879008 título de autoanticuerpos positivo (hallazgo)
Anticuerpo anticentrómero (ACA)	121132002 anticuerpo anticentrómero (sustancia)
Anticuerpos anti-fibrilarina (U3-RNP)	406634007 anticuerpo contra ribonucleoproteína U3 pequeña (sustancia)

anticuerpos específicos de miositis (Jo-1, PL7, PL12, OJ, EJ, SRP, PM-Scl, Mi2 y Ku)	NO CODE
Anticuerpo MDA-5	768560008 deficiencia de gen 5 asociado a la diferenciación del melanoma (trastorno)
Complemento disminuido	80251000119104 nivel de complemento por debajo del rango de referencia (hallazgo)
Anticoagulante lúpico positivo	250371001 anticuerpo anti - lupus eritematoso, presente (hallazgo)
Anticuerpo anticentrómero positivo	443890006 patrón de anticuerpos anticentrómeros (hallazgo)

5.3 Abreviaturas

En los textos reumatológicos encontramos muchas abreviaturas propias del dominio. Muchas de ellas, además, hacen referencia a términos en inglés. Recopilamos aquí algunas de las que hemos encontrado:

Abreviatura	Forma larga
AAC	Anticuerpo Anticentrómero
ACA	Anti-centromere Antibody
ACG	Arteritis Células Gigantes
ACPA	Anticuerpos Anticitrulinados
AE	Anillo Esofágico
AHAI	Anemia Hemolítica Autoinmune
AIJ	Artritis Idiopática Juvenil
AIJS	Artritis Idiopática Juvenil Sistémica
ANA	Antinuclear Antibody
ANCA	Anti-neutrophil cytoplasm antibodies
AP	Artritis Psoriásica Periférica
ASMA	Anti-Smooth Muscle Antibody

AT	Arteritis De Takayasu
CCA	Condrocalcinosis
CU	Colitis Ulcerosa
CUCI	Colitis Ulcerosa Crónica Idiopática
DMCA	Clinically Amiopathic Dermatomyositis
EPI	Enfermedad Pulmonar Intersticial
EPID	Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa
DMJ	Dermatomiositis Juvenil
EB	Enfermedad De Behçet
EL	Edema Linfático
EMTC	Enfermedad Mixta Del Tejido Conectivo
ENA	Extractable Nuclear Antigens
ESd	Esclerodermia Sistémica Difusa
EP	Edema De Papila
ES	Esclerosis Sistémica
EVO	Enfermedad Venooclusiva
FMF	Fiebre Mediterránea Familiar
FR	Fenómeno De Raynaud
GEA	Gastroenteritis Aguda
GEPI	Gastroenteritis Probablemente Infecciosa
GN	Glomerulonefritis
GPA	Granulomatosis Con Poliangeitis
GW	Granulomatosis De Wegener
HAP	Hipertensión Arterial Pulmonar
HLA	Human Leukocyte Antigen
HP	Hipertensión Pulmonar
HTIC	Hipertensión Intracraneal
HTP	Hipertensión Pulmonar
IBM	Inclusion Body Myositis
IC	Insuficiencia Cardíaca

ICC	Insuficiencia Cardíaca Congestiva
IFP	Interfalángica Proximal
IgAV	Vasculitis Asociada con Inmunoglobulina A
IPAF	Interstitial Pneumonia With Autoimmune Features
IVC	Insuficiencia Venosa Crónica
LECSA	Lupus Eritematoso Cutáneo Subagudo
LEG	Lupus Eritematoso Generalizado
LEN	Lupus Eritematoso Neonatal
LES	Lupus Eritematoso Sistémico
LESB	Lupus Eritematoso Sistémico Bulloso
LETM	Mielitis Transversa Longitudinalmente Extendida
MAT	Microangiopatía Trombótica
MCNC	Miocardio No Compactado
MI	Miopatía Inflamatoria
MPA	Microscopic Polyangeitis
NINE	Neumopatía Intersticial No Específica
NIU	Neumopatía Intersticial Usual
NL	Nefritis Lúpica
NOA	Necrosis Ósea Avascular
NPSLE	Manifestaciones Neuropsiquiátricas del LES
OA	Osteoartritis
OHSC	Osificación Heterotópica Subcutánea
PAM	Poliarteritis Microscópica
PAN	Poliarteritis Nodosa
PCA	Persistencia Del Conducto Arterioso
PHS	Púrpura De Henoch-Schoenlein
PM	Polimiositis
PMR	Polimialgia Reumática
PTT	Purpura Trombocitopenica Trombótica

RGE	Reflujo Gastroesofágico
RNP	Ribonucleoprotein
RS3PE	Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis With Pitting Edema
SA/SAS	Síndrome Antisintetasa
SAF/SAAF	Síndrome Antifosfolípido
SAFC	Síndrome Antifosfolípido Catastrófico
SAFP	Síndrome Antifosfolípido Primario
SAM	Síndrome de Activación Macrofágica
SAPHO	Synovitis, Acne, Pustulosis, Hyperostosis And Osteitis
SCS	Granulomatosis Eosinofílica con Poliangeítis
SE	Síndrome de Evans
SF	Síndrome de Felty
SMD	Síndrome Mielodisplásico
SpA	Espondiloartritis
SS	Síndrome de Sjögren
SSc	Systemic sclerosis
SSP/SSp	Síndrome de Sjögren Primario
TRAPS	Síndrome Periódico Asociado al Receptor de Necrosis Tumoral
TEP	Tromboembolismo Pulmonar
TSV	Taquicardia Supraventricular
TVP	Trombosis Venosa Profunda
VIH	Virus de la Inmunodeficiencia Humana
VINC	Ventrículo Izquierdo No Compacto
VMP	Valvuloplastia Mitral Percutánea

5.4 Pacientes mujeres en reumatología

En las consultas de reumatología, aproximadamente el 75% de las pacientes son mujeres, muchas de ellas en edad fértil. Por ello, las menciones relativas al ciclo

menstrual y a la fertilidad, sean síntomas o enfermedades, son más comunes. Consideramos de gran importancia anotar estas menciones, que representan la realidad de las pacientes, y son una fuente de consulta muy frecuente para los reumatólogos.

Algunos ejemplos:

- (paciente con LES) *presenta preeclampsia, que causa un **parto prematuro** a los 8 meses de embarazo*
- *paciente presenta dolor en articulaciones de la mano, **menopausia** hace dos años*

REFERENCIAS

Lima-López, S., Farré-Maduell, E., Gascó, L., Nentidis, A., Krithara, A., Katsimpras, G., Paliouras, G., & Krallinger, M. (2023). Overview of MedProcNER task on medical procedure detection and entity linking at BioASQ 2023. *Working Notes of Conference and Labs of the Evaluation (CLEF) Forum. CEUR Workshop Proceedings*.

Lima-López, S., Farré-Maduell, E., Gasco, L., Rodríguez-Miret, J., Frid, S., Pastor, X., Borrat, X., Krallinger, M. (2025). A textual dataset of de-identified health records in Spanish and Catalan for medical entity recognition and anonymization. *Scientific Data*.

Lima-López, S., Farré-Maduell, E., Gasco-Sánchez, L., Rodríguez-Miret, J. and Krallinger, M. (2023). Overview of SympTEMIST at BioCreative VIII: corpus, guidelines and evaluation of systems for the detection and normalization of symptoms, signs and findings from text. In: *Proceedings of the BioCreative VIII Challenge and Workshop: Curation and Evaluation in the era of Generative Models*.

Miranda-Escalada, A., Farré-Maduell, E., Lima-López, S., Estrada, D., Gascó, L., Krallinger, M. (2022). Mention detection, normalization & classification of species, pathogens, humans and food in clinical documents: Overview of LivingNER shared task and resources, *Procesamiento del Lenguaje Natural*.

Miranda-Escalada, A., Gascó, L., Lima-López, S., Farré-Maduell, E., Estrada, D., Nentidis, A., Krithara, A., Katsimpras, G., Paliouras, G., & Krallinger, M. (2022). Overview of DisTEMIST at BioASQ: Automatic detection and normalization of diseases from clinical texts: results, methods, evaluation and multilingual resources. *Working Notes of Conference and Labs of the Evaluation (CLEF) Forum. CEUR Workshop Proceedings*.